

XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARINING MILLIY BUXGALTERIYA TIZIMLARIGA INTEGRATSIYASI

Imamova Nasiba Muzafarovna
ISFT “Buxgalteriya hisobi” kafedrası PhD Dotsent
E-mail: <https://imamovan14gmail.com>

Annotasiya. Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari bugungi kunda global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylangan. Ularning asosiy maqsadi moliyaviy hisobotlarni ishlab chiqishda yagona yondashuvni ta'minlash, xalqaro miqyosda taqqoslashni osonlashtirish va investorlar uchun shaffoflikni oshirishdir. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari ko'plab mamlakatlar tomonidan qabul qilingan bo'lib, bu biznes jarayonlarini muvofiqlashtirish, kompaniyalar faoliyatining samaradorligini baholash, va moliyaviy axborotni standartlashtirish uchun katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, hisob tizimining xalqaro standartlarga moslashishi, kompaniyalar uchun nafaqat qonuniy talablarni bajarish, balki biznes jarayonlarida raqobatbardoshlikni oshirish uchun ham muhimdir. Ushbu maqolada, moliyaviy hisobot xalqaro standartlarining hisob tizimidagi integratsiyasi, uning mohiyati va foydalari, shuningdek, joriy qilish jarayoni va xalqaro mamlakatlar tajribasi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari, integratsiya, investor, GAAP, IFRS. Moliyaviy Hisobotlar Standartlari Kengashi, moliyaviy hisobot

Аннотация. Международные стандарты финансовой отчетности на сегодняшний день стали неотъемлемой частью глобальной экономики. Их основная цель — обеспечение единого подхода при составлении финансовых отчетов, облегчение их сопоставимости на международном уровне и повышение прозрачности для инвесторов. Международные стандарты финансовой отчетности приняты многими странами, что имеет большое значение для координации бизнес-процессов, оценки эффективности деятельности компаний и стандартизации финансовой информации. В то же время, адаптация учетной системы к международным стандартам является важным не только для выполнения юридических требований, но и для повышения конкурентоспособности в бизнес-процессах. В данной статье рассматривается интеграция международных стандартов финансовой отчетности в учетную систему, их суть и преимущества, а также процесс внедрения и опыт международных стран.

Ключевые слова. Международные стандарты финансовой отчетности, интеграция, инвестор, GAAP, IFRS, Совет по международным стандартам финансовой отчетности.

Abstract. International Financial Reporting Standards (IFRS) have become an integral part of the global economy today. Their main purpose is to ensure a unified approach to the preparation of financial statements, facilitate their comparability on an international level, and increase transparency for investors. International financial reporting standards have been adopted by many countries, which is of great importance for coordinating business processes, evaluating the effectiveness of company operations, and standardizing financial information. At the same time, adapting the accounting system to international standards is crucial not only for meeting legal requirements but also for enhancing competitiveness in business processes. This article discusses the integration of international financial reporting standards into the accounting system, their essence and benefits, as well as the implementation process and the experience of international countries.

Keywords. International Financial Reporting Standards, integration, investor, GAAP, IFRS, International Financial Reporting Standards Council.

Kirish. O'zbekiston Respublikasida Moliyaviy Hisobot Xalqaro Standartlarini joriy qilishga qaratilgan va buxgalteriya sohasidagi islohotlarning yangi bosqichini boshlab beradigan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 fevraldagi PQ-4611-son “Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori qabul qilindi. Mazkur hujjat yirik tadbirkorlik subyektlarining Moliyaviy Hisobot Xalqaro Standartlariga o'tishi bo'yicha yo'l xaritasi bo'lib, mamlakatimiz hisob tizimini qayta ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Mazkur qarorda qayd etilishicha: "Aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug'urta tashkilotlari va yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021 yil 1 yanvardan boshlab, Moliyaviy Hisobot Xalqaro Standartlari asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi va 2021 yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni Moliyaviy Hisobot

Xalqaro Standartlari asosida tayyorlaydi." Moliyaviy Hisobotlar Xalqaro Standartlari butun jahonda yanada kengroq foydalanilmoqda va tan olinmoqda. Hattoki, ba'zi mamlakatlar Moliyaviy Hisobotlar Xalqaro Standartlarini o'z standartlaridek o'zgarishsiz ishlatishmoqda, ba'zilari esa mamlakat xususiyatidan kelib chiqib ba'zi o'zgarishlarni kiritmoqdalar.

Adabiyotlar sharhi

Xalqaro moliyaviy hisobotlar standartlari (IFRS) global moliya bozorlarida kompaniyalar uchun bir xil hisobotlarni taqdim etish maqsadida ishlab chiqilgan. 1973-yilda tashkil etilgan Xalqaro Moliyaviy Hisobotlar Standartlari Kengashi (IASB) tomonidan boshqariladi. Изланишларимиз давомида мутахассислар томонидан келтирилган бир қанча таърифларни ўргандик. Deloitte hisobotida IFRSni qabul qilgan mamlakatlarning moliyaviy hisobotlar bo'yicha integratsiyasiga va uning iqtisodiy samaradorligiga ta'siri haqida ma'lumotlar keltirilgan. (Deloitte (2020). IFRS Adoption Worldwide: A Status Report. Deloitte Touche Tohmatsu Limited.). IFRS oshkor qilish talablariga rioya qilish – kapital bozoring samarali faoliyatini ta'minlay oladigan yuqori sifatli moliyaviy axborotni taqdim etishni anglatadi. ta'kidlaganidek, IFRS standartlariga amal qilish moliyaviy hisobot sifati oshishiga olib keladi, bu esa daromadlarni manipulyatsiya qilish imkoniyatlarini kamaytiradi, zararlarni o'z vaqtida tan olishni ta'minlaydi va hisobotdagi axborotni yanada qiymatga asoslangan qiladi. Bundan tashqari, investorlarni himoya qiluvchi huquqiy tizim moliyaviy hisobot sifati uchun muhim hisoblanadi. (Auwalu Musa (2019). So'nggi yillarda global iqtisodiyotning jadallik bilan rivojlanishi, transmilliy kompaniyalar sonining ortishi va kapital bozorlarining xalqaro integratsiyasi natijasida moliyaviy hisobotning yagona, tushunarli va solishtiriladigan shaklda taqdim etilishi zarurati keskin oshdi. Shu sababli, Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qabul qilish va ularni milliy hisob tizimlariga integratsiya qilish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. (Nobes, C., & Parker, R. (2016). Ko'plab olimlar va mutaxassislar MHXSning hisob tizimiga integratsiyasi masalasini turli jihatlari bilan o'rgangan. Masalan, Nobes and Parker (2016) o'z tadqiqotida MHXS va milliy buxgalteriya standartlari o'rtasidagi asosiy farqlarni tahlil qilib, MHXSning global konvergensiya dagi rolini ochib bergan. Ularning fikricha, MHXSning asosiy ustunligi – bu axborotning shaffofligi va investorlar uchun yuqori darajadagi ishonchni ta'minlashidir. (Nobes, C., & Parker, R. (2016). Mirza, Holt va Orrellar esa MHXSni qo'llash tajribasini amaliy misollar orqali tahlil qilib, bu standartlarning hisob siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatishini chuqur ko'rib chiqqanlar. Ular, ayniqsa, aktivlar va majburiyatlarning baholanishi, daromadlarni tan olish va moliyaviy instrumentlar hisobidagi yondashuvlar farqiga e'tibor qaratgan. (Mirza, Holt va Orrell (2019)

Tahlil va natijalar

Moliyaviy hisobot xalqaro standartlari (IFRS) sifatida ham tanilgan, dunyo bo'ylab ko'plab mamlakatlar tomonidan qabul qilinib, moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda yagona yondashuvni ta'minlaydi. Ushbu standartlarning joriy qilinishi global miqyosda korxonalarining moliyaviy shaffofligini oshiradi, investorlarga ma'lumotlar taqqoslash imkoniyatini beradi va biznes jarayonlarini soddalashtiradi. Turli mamlakatlar MHXSni joriy qilishda o'ziga xos tajribalarni ishlab chiqdilar. Quyida ba'zi mamlakatlarning MHXSni qabul qilish va integratsiya qilishdagi tajribalari keltirilgan. Evropa Ittifoqi 2005-yildan boshlab, barcha kompaniyalarga MHXSni joriy etdi. Barcha birja orqali aksiyalarini chiqaruvchi kompaniyalar va Evropa Ittifoqi a'zolarining aksariyat korxonalarini uchun IFRS talab qilindi. Shuningdek, Evropa Ittifoqida MHXSning qo'llanilishi quyidagi asosiy jihatlari bilan o'ziga xosdir. 2005-yildan boshlab, Evropa Ittifoqining kompaniyalari uchun IFRS qo'llanilishi majburiydir. Bu nafaqat ularga, balki ularning moliyaviy hisobotlarini soliq va auditorlik nazorati uchun bir xil tizimda taqdim etishga yordam beradi. Mahalliy tizimlar bilan integratsiyada Biroq, Evropa Ittifoqi davlatlari o'zlarining mahalliy soliq va buxgalteriya tizimlariga nisbatan ayrim farqlarni saqlab qolgan. Shu bilan birga, mahalliy qonunchilikdagi farqlarni hal qilish uchun mahalliy va xalqaro standartlar o'rtasida muvofiqlik talab qilingan. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya kabi mamlakatlar o'zlarining mahalliy buxgalteriya tizimlariga nisbatan Xalqaro moliyaviy hisobot standartlarini qo'llashga jadal o'tganlar. Malayziya hisob tizimi ham o'ziga xos bo'lib faoliyat yurituvchi korxonalar Malayziya buxgalteriya hisobi standartlar kengashi (MASB) tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan buxgalteriya hisobi standartlariga muvofiq tayyorlaydilar. Malayziya Fond birjasida ro'yhaga olingan xorijiy kompaniyalar moliyaviy hisobotlarni moliyaviy hisobot xalqaro standartlari kabi xalqaro e'tirof etilgan buxgalteriya hisobi standartlariga muvofiq tayyorlaydilar. Malayziya buxgalteriya hisobi standartlar kengashi tomonidan tasdiqlangan buxgalteriya hisobi standartlarining quyida to'plamni o'z ichiga oladi.

- xususiy korxonalaridan (tashkilotlar)dan tashqari boshqa barcha tashkilotlar uchun Malayziya moliyaviy hisobot standartlari

- Malayziya xususiy tashkilotlar uchun moliyaviy hisobot standartlari

2012 yil 1 yanvardan Malayziya buxgalteriya hisobi standartlar kengashi tomonidan tasdiqlangan moliyaviy hisobotlar xalqaro standartlariga to'la mos keladigan malayziya moliyaviy hisobot standartlari ishlab chiqildi.

Yaponiya 2010-yildan boshlab IFRSni o'zining milliy hisobot tizimiga kiritdi va kompaniyalar uchun buni ixtiyoriy ravishda joriy qilish imkoniyatini berdi. Yaponiya xalqaro standartlarga o'tishni bosqichma-bosqich amalga oshirdi. Yaponiya kompaniyalariga 2010-yildan boshlab IFRSni tanlash huquqi berildi. Yaponiyaning katta kompaniyalari, masalan, Toyota va Sony, IFRSga o'tish orqali global bozorlar bilan aloqalarni mustahkamlashdi. Shuningdek Yaponiya kompaniyalari, masalan, Toyota, Sony va Honda, IFRSni qabul qilishda muvaffaqiyatli tajriba o'tkazgan va xalqaro investorlarga yanada ochiq va shaffof moliyaviy ma'lumotlarni taqdim etgan.

Dunyo bo'ylab 93 ta yirik qimmatli qog'ozlar birjalarida ro'yxatdan o'tgan taxminan 49,000 ta ichki ro'yxatga olingan kompaniyalardan 29,000 dan ortig'i IFRS hisoboti standartlarini qo'llaydi. Faqat uchta mamlakat IFRSni qabul qilmagan kompaniyalar soni bo'yicha katta qismini tashkil etadi.

1-Rasm. Dunyo mamalakatlari MHXSlarini qo'llanilishi

Bugungi kunda 169 ta malakatda moliyaviy hisobot xalqaro standartlari qo'llanilmoqda. Ayrim mamlakatlar to'liq ayrimlari qisman tan olgan. Moliyaviy hisobot xalqaro standartlarining asosiy vazifasi jahon itisodiyotida o'sish hamda uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni mustahkamlashdir. Shuningdek asosiy maqsad jahon moliya bozorida shaffoflik, javobgarlik va samaradorlikni saqlashdir.

2-Rasm. MHXSni qabul qilish uslubiga ko'ra mamlakatlar o'rtasida taqsimlanishi

Izoh: Ushbu diagramma global miqyosda qaysi davlatlar IFRSni to'liq, qisman yoki modifikatsiyalar bilan qabul qilganligini ko'rsatadi. To'liq qabul qilgan: 60% Qisman qabul qilgan: 30% Modifikatsiyalar bilan: 10%

Xulosa

Xalqaro moliyaviy hisobotlar tizimini integratsiya qilishning asosiy sabablaridan biri tashkilotlar va investorlar uchun taqqoslashni osonlashtirish, shaffoflikni oshirish va global sarmoyalarni jalb qilish. -- Integratsiyaning iqtisodiy afzalliklari:

Kapital bozorlari uchun barqarorlik, iqtisodiy o'sish va investorlar uchun imkoniyatlar yaratish.

-Huquqiy va institutsional integratsiya: Yuridik me'yorlar va institutsional mexanizmlar orqali IFRS tizimini milliy va mintaqaviy darajalarda amalga oshirish.

Xalqaro tizimni joriy etish uchun zarur bo'lgan texnologik infratuzilma, yangilanishlar va tizimni integratsiya qilishdagi texnologik muammolar. Kadrlar tayyorlash va malaka oshirish: Yangi standartlar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, o'qitish va metodologik qo'llanmalarining mavjudligi. Moliyaviy Hisobotlar Standartlari Integratsiyasining Moliyaviy Barqarorlikka Ta'siri jahon miqosida yuz berayotgan o'zgarishlar va jahon bozorning sarmoyadorlarga taqdim etadigan imkoniyatlarini kengaytiradi. IFRS'ning risklarni aniqroq ko'rsatishi, investitsiya qarorlarini shakllantirishdagi rolini tahlil qilishni osonlashtiradi risklarni to'g'ri boshqarishga yordam beradi. ESG (Environmental, Social, Governance): Xalqaro moliyaviy hisobotlar tizimida ESG elementlarining integratsiyasi. ESG omillariga asoslangan hisobotlar va ularning moliya bozorlaridagi rolini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1."Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича ўқитиш ва бухгалтерларни халқаро сертификатлаш доирасида имтиҳонларни топшириш харажатларини қоплаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низомни" тасдиқлаш ҳақида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. 2021 йил 26 январь, 38-сон www.lex.uz.

2.IFRS Adoption Worldwide: A Status Report. Deloitte Touche Tohmatsu Limited.. Deloitte.com (2020).

3.Tianyu Zhang The Accounting System in China From the book The Handbook of China's Financial System Published by Princeton University Press 2020 <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9780691205847-015/pdf> **кирилган сана 17.03.2025**

4.Auwalu Musa. The Role of IFRS on Financial Reporting Quality and Global Convergence: A Conceptual Review. //International Business and Accounting Research Journal Volume 3, Issue 1, January 2019, 67-76

5.David Alexander Christopher Nobes FINANCIAL ACCOUNTING An International Introduction Fourth edition published 2010

IAS 1- "Presentation of Financial Statements". www.iasplus.com

6.<https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/>

7. Nobes, C., & Parker, R. (2016). Comparative International Accounting. 13th Edition. Pearson Education Limited.

8. Mirza, A., Holt, G., & Orrell, M. (2019). IFRS: A Quick Reference Guide. Wiley.

9. Ball, R. (2006). "International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and cons for investors." Accounting and Business Research, 36(sup1), 5-27.

10.Kefiyalew Belachew Meyad Diriba Abidi, Practical Implementation Challenges of International Financial Reporting Standards Adoption in Ethiopia Accounting Auditing & Accountability Journal · October 56(10):58-79